

Erasmus+ Program

Ključna aktivnost 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

SAŽETAK IZVJEŠĆA ISTRAŽIVANJA S TERENA

R2.2.1_hr_s

Hrvatska

Sufinancira
Europska unija

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

R2.2.1_xx_s

**Sažetak izvješća istraživanja s terena:
Hrvatska**

Sufinancira
Europska unija

Projekt ASAP sufinancira se iz programa Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE u izradi ove publikacije ne podrazumijeva njihovu suglasnost s njezinim sadržajem, koji odražava isključivo stajališta autora. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE ne snose odgovornost za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u ovom dokumentu.

Informacije o projektu

Program	Erasmus+ Programme
Ključna aktivnost	Ključna aktivnost 2 – Suradnja među organizacijama i institucijama
Vrsta aktivnosti	Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju
Akronim	ASAP
Naslov	A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043
Datum početka	1. rujna 2022
Datum završetka	30. kolovoza 2025
Trajanje	36 mjeseci
Dodatne informacije	Za više informacija o projektu i pristup dodatnim rezultatima, posjetite: <ul style="list-style-type: none">- Službenu web-stranicu projekta: www.socialmediakids.eu- Stranicu projekta Erasmus+ Project Results Platform- Zajedničku stranicu projekta Zenodo

Informacije o dokumentu

Rezultat br.	R2.2.1_xx_s
Naziv rezultata	Sažetak izvješća istraživanja s terena: Hrvatska
Radni paket	RP2 – Društvene mreže, predadolescenti i metakognicija: ASAP transdisciplinarno terensko istraživanje i analiza
Aktivnost	A2.2 – Istraživanje s terena
Voditelj radnog paketa	DOBA Business School, Maribor
Autor(i)	Lana Ciboci Perša (DKMK)
Datum	Lipanj 2025
Razina diseminacije:	JAVNO
Kratak opis:	Sažetak rezultata i ključnih nalaza kvalitativnog i kvantitativnog terenskog istraživanja provedenog u Hrvatskoj u okviru projekta ASAP među predadolescentima, roditeljima, učiteljima i školskim ravnateljima. Istraživanje pruža dodatne uvide u odnos predadolescenta prema digitalnim i društvenim medijima, elektroničko nasilje te digitalnu i medijsku pismenost. Cjelovita verzija izvješća po državama dostupna je na engleskom jeziku putem komunikacijskih kanala projekta.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), što dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i komercijalnu uporabu, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo originalnih kreatora i naznače sve izvršene promjene.

U slučaju da određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, može biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji nije u vlasništvu kreatora ovog djela, možda će biti potrebno izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

Sažetak

Izvešće iz terenskog istraživanja ASAP projekta donosi analizu načina na koji djeca u dobi od 11 do 13 godina u Hrvatskoj koriste digitalne tehnologije, suočavaju se s rizicima u virtualnom okruženju, s posebnim naglaskom na utjecaj društvenih mreža, digitalnu pismenost, elektroničko nasilje te suradnju između obitelji i škole. Kvalitativno istraživanje provedeno je putem fokus grupa i intervjua s više od 70 sudionika iz četiri ključne skupine: učenici, roditelji, učitelji i ravnatelji škola, dok je kvantitativni dio obuhvatio više od 400 djece, roditelja i učenika. Rezultati jasno ukazuju na snažnu uključenost djece u digitalni svijet, ali i na značajne nedostatke u obrazovnim i roditeljskim pristupima.

Djeca u dobi od 11 do 13 godina u Hrvatskoj vrlo su rano izložena digitalnim tehnologijama. Gotovo su svi učenici naveli da svakodnevno koriste pametne telefone ili slične uređaje, pri čemu većina dobiva pristup uređaju između 9. i 11. godine života. Najčešće korištene platforme su YouTube, TikTok, Instagram i WhatsApp. YouTube služi ponajviše za zabavu i neformalno učenje, dok TikTok i Instagram imaju veliku ulogu u oblikovanju identiteta i društvenog statusa među vršnjacima. Djeca pokazuju visoku razinu svijesti o kulturi influencera, uključujući prepoznavanje promotivnog sadržaja i strategija samoprezentacije, no istovremeno priznaju emocionalnu ranjivost na usporedbe, trendove i osjećaj popularnosti.

Djeca su pokazala značajnu razinu digitalne svijesti i kritičkog mišljenja, ali im često nedostaju emocionalni alati za snalaženje u složenim društvenim digitalnim situacijama. Ukazali su na potrebu za iskrenim razgovorima s odraslima i posebno cijene kada ih učitelji i roditelji ozbiljno slušaju i ne umanjuju njihova digitalna iskustva. Neki učenici priznaju da skrivaju dijelove svog digitalnog života iz straha od kazne ili nerazumijevanja, što dodatno naglašava važnost pristupa digitalnom obrazovanju temeljenog na povjerenju.

Roditelji izražavaju dvosmislene stavove. S jedne strane prihvaćaju neizbježnost digitalne prisutnosti, dok s druge brinu zbog njezinih psiholoških i socijalnih učinaka. Samo manji broj roditelja koristi alate za nadzor poput Google Family Linka ili aplikacija za roditeljsku kontrolu. Mnogi priznaju da ne razumiju u potpunosti platforme poput TikToka, što im otežava da djeci pruže relevantne smjernice ili pravodobnu intervenciju. Zanimljivo je da su neki roditelji digitalno roditeljstvo opisali kao proces „pokušaja i pogrešaka“, što pokazuje emocionalno opterećenje i nedostatak strukturne podrške u toj ulozi.

Učitelji su dosljedno izvještavali o porastu broja i složenosti izazova povezanih s digitalnim ponašanjem u školama. Većina učitelja imala je izravna iskustva s incidentima na društvenim mrežama poput isključivanja iz grupa, vršnjačkog pritiska ili izloženosti štetnim digitalnim sadržajima. Elektroničko nasilje istaknuto je kao učestali problem, a neke škole su se suočile s višestrukim slučajevima tijekom protekle školske godine. Reakcije škola uvelike variraju ovisno o dostupnosti osoblja, razini edukacije i institucionalnoj podršci. Iako većina škola ima osnovna pravila vezana uz korištenje mobitela i digitalno ponašanje, samo rijetke imaju sveobuhvatne, redovito ažurirane politike digitalnog obrazovanja. U jednoj je školi incident s anonimnim Instagram računom korištenim za uznemiravanje učenika doveo do razvoja internog protokola koji je uključivao psihološku podršku, uključivanje roditelja i radionice za učenike. Ipak, mnogi učitelji ističu da se osjećaju nespремnima za ovakve situacije i pozivaju na dodatnu edukaciju, jasnije smjernice i osiguranje prostora unutar nastavnog

kurikula. I roditelji i učitelji naglašavaju potrebu za većom institucionalnom podrškom kako bi se osigurala jednaka dostupnost resursa svim učenicima.

Prikupljeni podaci potvrđuju da hrvatske škole i obitelji ulažu napore u podršku djeci u digitalnom dobu, ali ti su napori fragmentirani i nedovoljno usklađeni. Budući da je rana adolescencija ključno razdoblje za oblikovanje identiteta i utjecaj vršnjaka, provedba sveobuhvatnih digitalnih obrazovnih politika postaje nužna kako bi se djeci osigurala sigurnost, emocionalno zdravlje i odgovorno digitalno građanstvo u sve složenijem virtualnom okruženju. Zaključno, terensko istraživanje u Hrvatskoj ukazuje na hitnu potrebu za koherentnijim, uključivim i dugoročno održivim pristupom digitalnom obrazovanju i sigurnosti djece na internetu. Ključne preporuke uključuju uvođenje obveznog medijskog obrazovanja u osnovnoškolsku nastavu, sustavnu edukaciju učitelja o digitalnim rizicima i prevenciji, proširenje pristupa psihološkoj podršci u školama, jačanje komunikacije između škole i obitelji o digitalnim temama, te uključivanje djece u izradu školskih digitalnih politika i mjera.

ISTRAŽIVANJE S TERENA

Sažetak rezultata i ključnih nalaza kvalitativnog i kvantitativnog terenskog istraživanja provedenog u Hrvatskoj u okviru projekta ASAP među predadolescentima, roditeljima, učiteljima i školskim ravnateljima. Istraživanje pruža dodatne uvide u odnos predadolescenata prema digitalnim i društvenim medijima, elektroničko nasilje te digitalnu i medijsku pismenost.

Sufinancira
Europska unija

www.socialmediakids.eu